

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.12094335

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS:
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE
GESTÃO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Michele Cristina Damasceno
Prof. Dr. Octavio Ribeiro de Mendonça Neto

Como referenciar:

Damasceno, M. C., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Gerenciamento de Riscos Operacionais: desenvolvimento e implantação de ferramenta de gestão em uma instituição financeira. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.12094335

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Produto Técnico-Tecnológico: Metodologia de Gestão de Risco Operacional desenvolvido e aplicado em uma Instituição Financeira (IF).

Demanda: Produto resultante da demanda da Companhia (IF) por uma metodologia de gestão de risco operacional customizada.

Descrição do PPT: o desenvolvimento da Metodologia de Gestão de Risco Operacional visa desenvolver e aplicar ferramenta de identificação mensuração e monitoramento dos Riscos Operacionais de uma IF e procedimentos para a sua gestão, de modo a garantir a continuidade operacional de seus negócios.

Divulgação da Produção: disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAcess) - comunidade do PPGCFTG.

Impacto Real (Baixo, Médio, Alto): Alto, pois após a aplicação da Metodologia de Gestão de Risco Operacional, foi confirmada sua eficiência em mapear, classificar e monitorar Riscos, gerando ganhos significativos para Companhia.

Impacto Potencial (Baixo, Médio, Alto): Alto, pois a Metodologia de Gestão de Risco Operacional desenvolvida já está sendo utilizada com eficiência pela Companhia e está em constante aperfeiçoamento. Trata-se de uma metodologia dinâmica.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, pois o framework utilizado como referência para o desenvolvimento da Metodologia de Gestão de Risco Operacional foi baseado em melhores práticas amplamente divulgadas no mercado.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, considerando que a execução da Metodologia de Gestão de Risco Operacional depende da colaboração de várias unidades da Companhia e as pessoas devem estar envolvidas no projeto.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Média, pois a metodologia de Gestão de Risco Operacional teve como base as demandas da Companhia em questão. Embora passível de ser aplicada em qualquer empresa serão necessárias adaptações para atender as especificidades de cada empresa

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, pois a Gestão de Risco Operacional abrange todos os processos/subprocessos da Companhia que tem uma atuação nacional, mas para utilização por outras empresas serão necessárias adaptações

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, tendo em vista que a Metodologia de Gestão de Risco Operacional é evolutiva, acompanhando a evolução das necessidades da Companhia, sofrendo ajustes e melhorias constantes.

GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA DE GESTÃO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

RESUMO

Como referenciar:

Damasceno, M. C., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Gerenciamento de Riscos Operacionais: desenvolvimento e implantação de ferramenta de gestão em uma instituição financeira. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.12094335

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e implantar a Metodologia de Gestão de Risco Operacional (GRO) em uma recém-criada subsidiária de um banco nacional. A Gestão de Risco Operacional tem foco no desenvolvimento da Resiliência Organizacional, uma vez que é de interesse da Companhia a continuidade de seus negócios e seu desenvolvimento contínuo por meio de incorporação de melhorias à suas rotinas. Como se trata de um novo procedimento a ser adotado pela Companhia, a Teoria da Prática e a Teoria das Rotinas Organizacionais foram estudadas com o intuito de explicar e prever o comportamento das pessoas e as mudanças geradas no ambiente profissional. Para a Metodologia GRO em si foram analisadas a literatura acadêmica sobre o tema, normas e melhores práticas, junto com publicações referentes à Resiliência Organizacional no campo da Administração. Trata-se de uma pesquisa intervencionista com previsão de dois anos para a total implementação e espera-se que as observações realizadas nesse período, junto com seus resultados, possam ajudar a revelar os caminhos que conduzam ao sucesso da implantação de um novo artefato no ambiente, customizado para a Companhia a partir do conhecimento de seus negócios, afetando o comportamento dos agentes (Indivíduos) e influenciando de maneira generativa suas rotinas organizacionais.

Palavras-chave: Teoria da Prática; Rotinas Organizacionais; Resiliência Organizacional; Gestão de Riscos Operacionais.

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT TOOL IN A FINANCIAL INSTITUTION.

Como referenciar:

Damasceno, M. C., & de Mendonça Neto, O. R. (2024). Gerenciamento de Riscos Operacionais: desenvolvimento e implantação de ferramenta de gestão em uma instituição financeira. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: 10.5281/zenodo.12094335

ABSTRACT

This work aims to develop and implement the Operational Risk Management Methodology (GRO) in a newly created subsidiary of a national bank. Operational Risk Management focuses on the development of Organizational Resilience, since it is in the Company's interest to continue its business and its continuous development through the incorporation of improvements to its routines. As this is a new procedure to be adopted by the Company, the Theory of Practice and the Theory of Organizational Routines were studied with the aim of explaining and predicting people's behavior and the changes generated in the professional environment. For the GRO Methodology itself, academic literature on the topic, standards and best practices were analyzed, along with publications referring to Organizational Resilience in the field of Administration. This is an interventionist research with a two-year forecast for full implementation and it is expected that the observations carried out during this period, together with its results, can help reveal the paths that lead to the successful implementation of a new artifact in the environment. , customized for the Company based on knowledge of its business, affecting the behavior of agents (Individuals) and generatively influencing their organizational routines.

Keywords: Practice Theory; Organizational Routines; Organizational Resilience; Operational Risk Management.

Introdução

Diante das ameaças e oportunidades externas ao ambiente organizacional, nem sempre facilmente identificadas, é necessário desenvolver a resiliência para garantir a continuidade dos negócios. As organizações devem estar preparadas para enfrentar os desafios e aprender com eles, melhorando continuamente sua gestão de riscos. Para isso ela deve conhecer profundamente a natureza de seus negócios e os processos que os sustentam, identificando assim suas forças e fragilidades.

Nesse contexto a criação de uma Subsidiária no setor “Instituições Financeiras” apresentou o desafio de se criar uma metodologia de Gestão de Risco Operacional - GRO customizada, aderente ao seu perfil, em consonância com as características de seus negócios.

É importante ressaltar que Gestão de Risco Operacional é uma exigência da legislação para Instituições Financeiras, porém as normas dizem o que fazer, não como fazer. Em consulta às melhores práticas de mercado foram identificadas diretrizes referentes ao tema, entretanto estas não figuram como práticas amplamente adotadas como ferramenta de Gestão.

Assim, o primeiro objetivo dessa pesquisa é verificar a eficácia de uma metodologia de Gestão de Risco Operacional baseada em diretrizes de COSO e ISO 31000, combinada com a Teoria da Resiliência Operacional e o segundo objetivo é identificar quais estímulos são necessários para superar possíveis dificuldades para a implantação de uma nova rotina com sucesso dentro da Companhia, e para isso são utilizadas as Teorias da Prática e Rotinas Organizacionais na explanação dos resultados observados.

Para o presente estudo de caso a pesquisa intervencionista se mostra a mais adequada, uma vez que o objetivo desta não é descrever e/ou explicar uma realidade, mas transformar a rotina de uma Companhia em seu benefício. Trata-se de uma intervenção customizada para as necessidades do objeto de estudo, que consiste no desenvolvimento de uma ferramenta, sua implementação e os resultados alcançados observados pelo período de dois anos.

Observações estas realizadas por esta pesquisadora prática, que aplicou os conhecimentos adquiridos em seu curso de pós-graduação *Strictu Sensu* para intervir na Companhia em que atua, ou seja, no seu campo, no exercício de sua função.

Ao final da pesquisa espera-se que o presente estudo possa contribuir com as teorias utilizadas, retificando ou ratificando algum ponto de suas ideias centrais e auxiliar práticos a realizarem intervenções melhores, com mais chances de sucesso dentro das Organizações.

Referencial Teórico

Para realizar a discussão teórica com o objetivo de entender a dinâmica das rotinas organizacionais como sistemas generativos e papel dos artefatos na formação de rotinas organizacionais, estruturou-se o referencial teórico em dois tópicos: Teoria da Prática, Rotinas Organizacionais, Resiliência Organizacional e Gestão de Riscos Operacionais.

Rotinas Organizacionais (RO)

Rotinas organizacionais são sistemas generativos, que produzem padrões de ações interdependentes e repetitivos, reconhecíveis e executados por múltiplos atores (Pentland & Feldman, 2008).

Conforme Feldman (2000), “as rotinas organizacionais têm um grande potencial de mudança, embora muitas vezes sejam percebidas ou mesmo definidas, como imutáveis” e, “a mudança ocorre como resultado das reflexões e reações dos participantes a vários resultados de interações anteriores da rotina”.

As rotinas organizacionais se transformam em um fenômeno mais rico quando não separamos as pessoas que fazem as rotinas da rotina, afinal, rotinas são executadas por pessoas que pensam, sentem e cuidam, e suas reações estão situadas em contextos institucionais, organizacionais e pessoais (Feldman, 2000).

Os indivíduos que executam a rotina são motivados pela vontade e intenção, assim eles criam, resistem, envolvem-se em conflitos, aquiescem à dominação, e todas

essas forças influenciam a implementação de rotinas organizacionais e criam nelas um tremendo potencial de mudança (Feldman, 2000).

Conforme Pentland & Feldman (2005), “quando vista à distância, qualquer rotina organizacional particular pode apresentar uma grande continuidade ao longo do tempo, o que leva alguns teóricos a enfatizarem seu papel na inércia e estabilidade organizacional”. “Já uma observação mais atenta das rotinas revela que elas podem mudar contínua e endogenamente, o que leva outros a enfatizarem seu papel na flexibilidade e na mudança” (Pentland & Feldman, 2005).

Em resposta a essas descobertas empíricas aparentemente contraditórias, Pentland & Feldman (2005) observam que os “teóricos argumentaram que as rotinas organizacionais são sistemas generativos e dinâmicos, não objetos estáticos”, corroborando com a visão de Feldman (2000).

Do Nascimento, Ruas & da Silva, (2017), destacam “o papel do conceito de RO como um dos fundamentos da teoria evolucionária, cujo pressuposto é que uma organização pode, a qualquer momento, incorporar maneira de fazer coisas e determinar o que deve ser feito, contrariando as noções ortodoxas de aptidões e de escolhas”.

“Na teoria evolucionária, as rotinas assumem a mesma função que os genes assumem na teoria evolucionária biológica, ou seja, são características persistentes do organismo e determinam seu comportamento possível” (do Nascimento *et al.*, 2017).

Assim, de acordo com do Nascimento *et al.* (2017), “na Teoria Evolucionária, os padrões comportamentais regulares e previsíveis da firma são considerados “rotinas”, sendo essas moldadas num processo evolucionário específico a cada empresa”.

A visão de ‘genética organizacional’ desponta a partir dessa construção, na qual processos (ou rotinas) e suas características organizacionais, incluindo habilidades de gerar produtos e auferir lucros, são transmitidos ao longo do tempo (do Nascimento *et al.*, 2017).

Rotinas Organizacionais não podem existir sem os aspectos ostensivo (padrão abstrato) e performativo (ações específicas), sendo que sua distinção é uma base importante para a compreensão das rotinas (Pentland & Feldman, 2005).

O aspecto ostensivo das rotinas organizacionais é o conhecimento abstrato de tudo o que deve ser realizado pelos participantes, enquanto o aspecto performativo

refere-se à execução da rotina por pessoas específicas, em horários e locais específicos (Perfeito *et al.*, 2018).

Perfeito *et al.* (2018) observam que os aspectos ostensivo e performativo podem ser ativados por artefatos que servem como identificadores (*scripts*) dos aspectos da rotina.

Entretanto, os autores enfatizam que artefatos não podem ser confundidos com rotinas e sua discricionariedade é limitada tanto pelas características do artefato quanto pelas características do contexto social no qual o artefato está inserido, conforme entendido pelos participantes (Pentland & Feldman, 2008).

Assim, podemos inferir que um mesmo artefato atuará de maneira diferente nas rotinas, uma vez que o contexto e os atores colaboram para sua identidade, ou seja, o mesmo artefato pode produzir rotinas diferentes em organizações diferentes, ou até mesmo rotinas diferentes dentro da mesma organização em setores diferentes, conforme observado por Pentland & Feldman (2008) e Perfeito *et al.* (2018).

Resiliência Organizacional

A definição de Duchek (2020) de resiliência organizacional como “a capacidade de uma organização de antecipar ameaças potenciais, de lidar de forma eficaz com eventos adversos e de se adaptar às mudanças nas condições” é a utilizada neste estudo de caso, pois é aquela que apresenta as habilidades necessárias para a continuidade dos negócios de qualquer Instituição.

Duchek (2020) acrescenta ainda que “é importante destacar que a resiliência se diferencia de outros construtos relacionados, como flexibilidade, agilidade ou robustez”.

Na Administração, a resiliência pode ser analisada no nível das pessoas no ambiente organizacional e das organizações (Irigaray, Paiva & Goldschmidt, 2017). Segundo os autores, “o estudo da resiliência neste campo permite a exploração de fatores que impactam diretamente o desempenho das organizações em seus macro ambientes e das pessoas em seus micro e meso ambientes profissionais, influenciando resultados de curto e longo prazos das organizações”.

Aqui podemos observar como a resiliência organizacional no campo da

administração se conecta com a Teoria da Prática, analisando como o campo e o hábito influenciam o exercício da resiliência dentro das Rotinas Organizacionais.

Quando o ambiente organizacional apresenta adversidades, é necessário que as pessoas ajam de forma a lidar positivamente com elas e isso envolve lidar com o estresse causado pela adversidade tanto interna/subjetivamente quanto externa/objetivamente (Irigaray *et al.*, 2017). Além disso, é importante perceber e avaliar os fatores de risco presentes na adversidade, adaptar-se ao novo contexto trazido por ela e aprender com a experiência adversa.

Conforme Livramento, Oliveira & Moraes (2015), há indicação da existência de influência da cultura organizacional inovativa no desenvolvimento da resiliência empresarial. Os autores citam como importantes marcos para o tema a British Standards Institution (BSI), renomada instituição de normas voltada para a excelência dos negócios, ter lançado em novembro de 2014 uma proposta de guia para o estabelecimento de organizações resilientes, denominado BS65000:2014, e a International Organization for Standardization (ISO) com o posterior lançamento da norma ISO 22316 – Organizational Resilience (que tem por base a BS65000).

Para desenvolver a resiliência organizacional, as empresas precisam de recursos adequados que apoiem o desenvolvimento de capacidades de resiliência, como reservas financeiras e relacionamentos positivos e, existem indicações preliminares de que a diversidade também desempenha um papel importante no desenvolvimento da resiliência nas organizações (Duchek *et al.*, 2020).

Em seu artigo, Duchek *et al.* (2020) apresentam uma importante contribuição do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o tema, a publicação em 2011 de um relatório que tinha como objetivo responder à pergunta de “por que a organização não conseguiu se antecipar à crise?”, referindo-se a crise financeira de 2007, e as principais razões apresentadas foram “um alto grau de pensamento de grupo, captura intelectual, uma mentalidade geral de que uma grande crise financeira em grandes economias avançadas era improvável e abordagens analíticas incompletas”.

Conforme Duchek (2020), para garantir sua sobrevivência, é necessário que a organização desenvolva uma capacidade de resiliência que lhe permita reagir adequadamente a eventos inesperados e aproveitar oportunidades que possam

ameaçar sua existência.

Para Hillmann & Guenther (2021), “As organizações só serão capazes de aumentar sua resiliência se houver clareza sobre o conceito e as variáveis que determinam a resiliência a fim de avaliar, desenvolver e melhorá-las continuamente ao longo do tempo” e enfatizam que “um conceito claramente definido e mensurável é necessário para a relevância científica”.

Considerando que resiliência é uma qualidade a ser aprendida, conforme as ideias apresentadas acima, podemos inferir que qualquer organização pode ser resiliente, se entender seu propósito e seu ambiente.

Gestão de Riscos Operacionais

Entender e identificar os riscos inerentes às atividades permite gerenciá-los melhor, imprimindo confiabilidade nas informações refletidas nos processos de tomada de decisão, contribuindo para a gestão dos negócios, alcance dos seus objetivos estratégicos e desenvolver a resiliência organizacional.

De acordo com evidências na comunidade científica, é possível operacionalizar o potencial de resiliência organizacional por meio de seis fatores, que devem ser desenvolvidos proativamente antes que as crises ocorram: busca de solução direcionada por objetivo, prevenção de risco, compreensão da situação crítica, habilidade dos membros da equipe em executar várias funções, grau de confiança da fonte de informações e acesso a recursos (Duchek, Raetze & Scheuch, 2020).

A base para respostas eficazes a situações críticas e, portanto, a resiliência é construída por meio dessas atividades de preparação e planejamento (Duchek *et al.*, 2020).

Conforme Duchek *et al.* (2020), o inesperado pode ocorrer tanto dentro quanto fora da organização e pode se referir a diferentes dimensões ou aspectos, como o tipo de evento, tempo e local de sua ocorrência, frequência e duração do evento. “Para sobreviver em ambientes incertos e promover o sucesso futuro, as organizações devem ser capazes de lidar com todas essas manifestações do inesperado” (Duchek *et al.*, 2020).

A ISO 31000 define o risco como a consequência da incerteza nos objetivos. Incerteza esta que pode ocorrer ou não, e que surge devido à falta de comunicação e informação. “O risco é a possibilidade de que os resultados sejam diferentes dos esperados, podendo envolver graves perdas ou então novas oportunidades” (Webwe & Diehl, 2014).

Se um evento ocorre, ele provocará um impacto, que pode ser negativo, positivo ou ambos. Os eventos cujo impacto é negativo representam riscos que exigem avaliação e resposta da administração. Assim, “o risco é a possibilidade de que um evento ocorra e prejudique a realização dos objetivos” (COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2007).

“A gestão do risco envolve processos, políticas e estruturas que proporcionem o conhecimento de como é o nível organizacional de todos os riscos pois, se o processo de gestão do risco for mal administrado, poderá dar margem a gargalos e atrasos” (Webwe & Diehl, 2014).

De acordo com o COSO (2007), gerenciamento de riscos corporativos é definido da seguinte forma:

É um processo conduzido em uma organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos.

Essa definição é propositalmente ampla e adota conceitos fundamentais sobre como as organizações administram riscos, possibilitando a construção de uma base para sua aplicação nos mais variados setores e tipos de negócio.

O Risco Operacional (RO), conforme definido no art. 32 da Resolução CMN nº4.557/2017:

É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistema, incluindo o risco legal associado à

inadequação ou deficiência de contratos firmados, bem como as sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e as indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

A Gestão do Risco Operacional fornece um meio lógico e sistemático de identificação e controle de riscos, não é um processo complexo, porém requer pessoas para apoiar a implementar seus princípios básicos e só pode ser bem administrada se as pessoas envolvidas estiverem cientes dos riscos e trabalhando para reduzi-los, buscando soluções para mitigá-los (Webwe & Diehl, 2014).

É um processo que envolve a identificação, análise, tratamento, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos que estão ligados às atividades organizacionais, operacionais e de pessoal e permite que as empresas tenham um suporte mais robusto na busca por alternativas para minimizar perdas e maximizar oportunidades (Webwe & Diehl, 2014).

Para uma eficaz diminuição de riscos operacionais, as empresas devem focar nas vulnerabilidades ao invés das ameaças dado que o controle sobre as ameaças é limitado, enquanto a capacidade de gerir as vulnerabilidades é significativamente maior (Webwe & Diehl, 2014).

Os princípios e as boas práticas de segurança e gerenciamento compõem uma eficaz gestão de riscos operacionais e o relatório do COSO é uma ferramenta que auxilia na gestão de risco das organizações. Ele foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar no controle interno, proporcionando segurança e eficácia nas operações, confiabilidade nos relatórios financeiros e aderência à legislação.

O relatório do COSO contribui para a criação de uma linguagem unificada em relação aos controles. Sua publicação representa um marco, pois antes dele, o risco era geralmente percebido em termos que refletiam principalmente resultados negativos e então os conceitos e técnicas de gestão de risco têm se desenvolvido rapidamente no mercado (Webwe & Diehl, 2014).

Entre as ferramentas disponíveis para o desenvolvimento da gestão de riscos operacionais, possui destaque a norma ISO 31000, que foi estabelecida com o objetivo de unificar padrões, estruturas e regulamentos relacionados à gestão de riscos. Com

esse propósito, ela estabelece princípios e diretrizes gerais para a gestão de riscos, promovendo a harmonia entre a gestão de risco e os processos empresariais (Webwe & Diehl, 2014).

A ISO 31000 apresenta o processo de gestão de riscos operacionais por meio de sete elementos principais, sendo eles: comunicar e consultar; estabelecer o contexto; identificar os riscos; analisar os riscos; avaliar os riscos; tratar os riscos; monitorar e rever.

METODOLOGIA

A proposta de metodologia para Gestão dos Riscos Operacionais consistiu em elegeer processos e critérios para identificar, avaliar, tratar e monitorar os riscos, com o propósito de mitigar e/ou minimizar seu impacto e melhorar processos, atendendo às leis/normas/regras cabíveis (Res. CVM nº. 021/2021 e Res. BACEN 4557/2017) e melhores práticas (ISO 31000:2018 e COSO).

Nesse sentido, para a implantação da GRO foi aprovada a metodologia a proposta, contemplando as etapas de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos riscos associados aos processos, rotinas e atividades das suas unidades, além de documentar informações do processo e auxiliar na tomada de decisão dos eventos associados:

Figura 1 - Gestão de Risco Operacional: ciclo de análise e avaliação

Fonte: Elaborada pela autora, (2021)

Etapa I - Identificação

Refere-se aos eventos internos e externos que afetam a realização dos objetivos de uma organização, os quais devem ser identificados e distinguidos entre riscos e oportunidades.

Os eventos são vias para a realização da gestão estratégica ou dos objetivos definidos. Os gestores, no exercício de suas funções, devem estar constantemente atentos às mudanças que ocorrem ao seu redor. Essas mudanças, que são cada vez mais frequentes e ocorrem tanto interna quanto externamente à organização, impactam diretamente as operações. Assim, é de suma importância a criação e a manutenção de um sistema que possibilite identificar quaisquer eventos que possam afetar os objetivos estratégicos da Companhia, e que auxilie os gestores a aproveitarem as oportunidades oferecidas pelas constantes mudanças do mercado ou do ambiente organizacional.

Figura 2 - Identificação de Eventos

Fontes Externas	Fontes Internas	Identificação
Ambiente macroeconômico	Infraestrutura	Questionário pesquisa
Mercado		Planejamento estratégico/SWOT
Ambiente político	Pessoas	Análise de processos
Natureza	Processos	Check-list/análise histórica
Ambiente social		Benchmarking
Tecnologia	Tecnologia	Auditorias

Fonte: Assi, (2021)

Nesta etapa foi realizado o levantamento/mapeamento de todos os processos/subprocessos da Companhia, por meio de questionário padronizado enviado a todas suas unidades de negócio, para seu preenchimento pelos Gestores donos dos processos, de forma julgamental.

Etapa II - Avaliação

Os riscos são analisados considerando probabilidade e impacto como base para

determinar qual deles deve ser administrado e controlado sob uma base própria e residual. Já que o risco pode ser entendido como a volatilidade de resultados inesperados, relacionados ao valor das operações da organização, os gestores devem criar procedimentos e sistemas efetivos quanto à análise das potencialidades de ocorrência e dos impactos sobre os ativos.

Para a etapa de Avaliação foi desenvolvida a Matriz de Risco que classifica o nível de risco de cada processos/subprocessos mapeado pelas Unidades donas dos processos, utilizando como insumos as repostas coletadas na Etapa I.

Etapa III - Tratamento

A gerência promove a seleção das reações ao risco quanto a evitá-lo, aceitá-lo, reduzi-lo ou dividi-lo, desenvolvendo, assim, um conjunto de ações para alinhar os riscos à tolerância e ao apetite da organização. A reação sempre dependerá da capacidade da pessoa envolvida na administração percebem, em tempo hábil, sua existência.

Após a sua identificação e mensuração, os riscos devem passar por um processo de seleção em confronto com as regras e os procedimentos que determinarão a tolerância da organização em relação a eles.

Identificado o nível de risco dos processos/subprocessos na Etapa II, cada gestor de unidade foi instruído a elaborar um plano de ação, com prazos pré-definidos para cada nível de risco, e considerando recursos e esforços, escolher entre três respostas ao risco: Evitar, Reduzir ou Aceitar.

Etapa IV - Monitoramento

A totalidade de iniciativas de gerenciamento de risco é monitorada e, para isso, são necessárias modificações. O monitoramento é feito continuamente pelas atividades gerenciais, avaliações individuais ou ambas.

O acompanhamento das medidas adotadas favorece a realização dos objetivos e a criação de valor. Assim, o monitoramento constante das atividades, dos riscos e dos eventos possibilita previsões e embasa as modificações necessárias ao

aperfeiçoamento das estruturas quanto às falhas ou adaptações às mudanças.

Após o mapeamento de todos os processos/subprocessos da Companhia, conhecimento do seu nível de risco e elaboração de um plano de ação para cada um deles, foi implantado o Monitoramento dos eventos de Risco Operacional, por meio do reporte mensal de eventos pelas Unidades da Companhia, iniciando assim o registro de eventos de RO e perdas financeiras relacionadas, dando início ao chamado Banco de Dados de Risco Operacional (BDRO) da Companhia.

RESULTADOS

As etapas da gestão compreendem identificar, mensurar, avaliar, monitorar tem por finalidade reportar, controlar e mitigar os riscos operacionais, por meio de ações e estratégias que visam manter a exposição ao risco operacional das atividades em níveis adequados, de forma a auxiliar a Instituição no alcance de seus objetivos, no cumprimento dos limites estabelecidos, leis e regulamentos, bem como na correção de eventuais desvios.

A implantação do Gerenciamento de Risco Operacional (GRO) teve início em DEZ 21 com a etapa de identificação, seguida da etapa de avaliação finalizada em FEV 22 e, conseqüente início da etapa Tratamento em MAR 22. A etapa Monitoramento foi iniciada em ABR 22:

- A Etapa I – Identificação, foi iniciada em DEZ 21 com o envio do questionário a cada uma das unidades da NewCo, que tiveram um prazo para retornarem com seu mapeamento. Após validação das respostas e avaliação dos processos/subprocessos foi feita mais uma rodada de ratificação/retificação das informações apresentadas no questionário (FEV 22), ensejando no mapeamento final dos processos/subprocessos da NewCo;
- A Etapa II – Avaliação, foi realizada em FEV 22 pela unidade de RISCOS com a aplicação dos critérios, aprovados pela Companhia, nos 240 processos/subprocessos mapeados pelas unidades, resultando na classificação de risco apresentada abaixo:

Matriz Qualitativa de Risco

Resultado Final

Matriz Qualitativa de Risco		Prioridade			
		Baixa	Média	Alta	Crítica
Urgência	Crítico	3	4	5	5
	Alto	2	3	4	5
	Médio	2	2	3	4
	Baixo	1	2	2	3

Nível 1	Atuação não prioritária
Nível 2	Intervenção a Médio Prazo (90 dias)
Nível 3	Intervenção a Curto Prazo (60 dias)
Nível 4	Atuação Urgente (30 dias)
Nível 5	Atuação Urgente, requerendo medidas imediatas

Fonte: Elaborada pela autora, (2021)

Resultado Mapeamento Inicial

%	Processos/Subprocessos CAIXA DTVM	
2,92%	7	Atuação não prioritária
45,00%	108	Intervenção a Médio Prazo (90 dias)
24,17%	58	Intervenção a Curto Prazo (60 dias)
15,42%	37	Atuação Urgente (30 dias)
12,50%	30	Atuação Urgente, requerendo medidas imediatas
100,00%	240	Total

Fonte: Elaborada pela autora, (2021)

- A Etapa III – Tratamento, foi iniciada em MAR 22, onde foi solicitado às unidades o preparo e entrega dos seus Planos de Ação, com o respectivo modelo de RT Plano de Ação (Relatório Técnico). Cada nível de risco possui um prazo de entrega do Plano de Ação, sendo que todos foram entregues até 30/06/2022:
 - Nível 1 – Atuação Não Prioritária;
 - Nível 2 – Intervenção a Médio Prazo (90 dias);
 - Nível 3 – Intervenção a Curto Prazo (60 dias);
 - Nível 4 – Atuação Urgente (30 dias); e
 - Nível 5 – Atuação Urgente, requerendo medidas imediatas (10 du).
- Etapa IV – Monitoramento, foi iniciada em ABR 22, após a entrega de todos os Planos de Ação para os subprocessos classificados como Nível 5, onde as unidades

passaram a reportar mensalmente suas ocorrências à unidade de RISCOS, que passou acompanhar se os subprocessos e seus Planos de Ação estão aderentes aos atuais níveis de risco, tomando medidas para correção quando for o caso.

Metodologia de Gestão Risco Operacional (GRO) como Norma Interna

Em MAR 22 foi publicado Manual Normativo interno contendo a Metodologia de Gestão de Risco Operacional da NewCo, formalizando em norma da Companhia suas diretrizes e procedimentos. Sua revisão é anula e todas as unidades da NewCo revisitam seu mapeamento de processos/subprocesso, os adequando aos seus mandados e realizando melhorias.

As informações coletadas e tratadas pela implantação da metodologia e o monitoramento contínuo dos eventos de risco operacional subsidiam as tomadas de decisão da Subsidiária e auditorias conduzidas pela Holding.

A Gestão de Risco Operacional é uma ferramenta/artefato institucional, que permitiu à Companhia conhecer os seus processos/subprocessos, sua exposição aos riscos, monitorar seus eventos de disruptura, criar um banco de dados históricos referente a Riscos Operacionais e elaborar Planos de Ação e Planos de Continuidade Operacional, buscando a manutenção da Continuidade de seus negócios.

Além de ser um novo artefato, a metodologia contribuiu para a mudança na rotina organizacional produzindo uma disseminação da cultura de riscos, pois exigiu uma alteração do Habitus e do Campus para que o artefato fosse desenvolvido e implantado com êxito na Companhia.

A metodologia desenvolvida para a Companhia é adaptável, uma vez que as ações podem ser replicadas, gerando resultados customizados para cada tipo de empresa, seu setor e seu porte.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		83,3

O Quadro Declaração do Estrato do PTT estabelece o somatório de 83,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico Gerenciamento de Riscos Operacionais: desenvolvimento e implantação de ferramenta de gestão em uma instituição financeira., tipo Relatório Técnico Conclusivo corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021)

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Adilson Carlos Yoshikuni" e " Dr. Arnaldo R. A. Valim Filho" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Assi, M. (2021). *Gestão de riscos com controles internos*. Saint Paul Editora.

Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford university press.

COSO. Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada. 2007. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra) e Pricewaterhouse Coopers Governance, Risk and Compliance, Estados Unidos da América, 2007.

Do Nascimento, C. A. X., Ruas, R. L., & da Silva, D. (2017). Rotinas organizacionais no ambiente da teoria evolucionária. *Revista Ibero Americana de Estratégia*, 16(3), 143-159.

Duchek, S. (2020). *Organizational resilience: a capability-based conceptualization*. Dresden: Business Research (Springer).

Duchek, S., Raetze, S., & Scheuch, I. (2020). The role of diversity in organizational resilience: a theoretical framework. *Business research*, 13(2), 387-423.

Feldman, M. S. (2000). Organizational routines as a source of continuous change. *Organization science*, 11(6), 611-629.

Hillmann, J. & Guenther, E. (2021). *Organizational Resilience: a valuable construct for management research?* International Journal of Management Reviews, Vol. 23, 7–44 (2021)
DOI: 10.1111/ijmr.12239

Irigaray, H. A. R., Paiva, K. C. M., & Goldschmidt, C. C. (2017). *Resiliência organizacional: proposição de modelo integrado e agenda de pesquisa*. Rio de Janeiro: Cad. EBAPE.BR.

ISO (ISO - International Organization for Standardization). *ISO 31000 – Risk Management System – Principles and Guidelines*. Tradução: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Brasil, 2018.

Livramento, T. F. S., Oliveira, E. A. A. Q., & Moraes, M. B. (2015). *Empresas Resilientes: o desafio de estabelecer uma cultura inovativa como fator de proteção*. São Paulo: Latin American Journal Of Business Management.

Pentland, B. T., & Feldman, M. S. (2005). Organizational routines as a unit of analysis. *Industrial and corporate change*, 14(5), 793-815.

Pentland, B. T., & Feldman, M. S. (2008). Designing routines: On the folly of designing artifacts, while hoping for patterns of action. *Information and organization*, 18(4), 235-250.

Perfeito, F. V., de Souza Broman, S. L., & da Rocha-Pinto, S. R. (2018). Variações nas rotinas de um Instituto de Tecnologia e Inovação: adaptações ao contexto e (re)alinhamento de interesses. *Race: revista de administração, contabilidade e economia*, 17(3), 927-950.

Webwe, E. L., & Diehl, C. A. (2016). Gestão de riscos operacionais: um estudo bibliográfico sobre ferramentas de auxílio. *Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências contábeis da UERJ*, 19(3).